

ERNEST XEMINGUEYNING “THE SUN ALSO RISES” ROMANI TARJIMALARIDA EKSPRESSIVLIKNING SAQLANISHI VA YO‘QOLISHI

Inoyatulloev Ibrokhim

O‘zbekiston Davlat Jahon Tillar Universiteti magistratura talabasi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4809-4779>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17222522>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ernest Xemingueyning “The Sun Also Rises” romani o‘zbek va rus tillariga tarjimalarida ekspressivlikning saqlanishi va yo‘qolishi masalalari tahlil qilinadi. Asarda muallifning qisqa, ammo kuchli ifoda vositalari, dialoglar va ichki monologlar orqali yaratilgan obrazlar tarjimada qanday aks etishi o‘rganiladi. Shuningdek, tarjima jarayonida leksik-semantik o‘zgarishlar, stilistik neytrallashuv va milliy-madaniy tafovutlar sababli ekspressivlikning yo‘qolishi mumkinligi ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijalarida ekspressivlikni to‘liq yetkazish uchun tarjimonning uslubiy sezgirligi, kontekstual tafakkuri va ekvivalent vositalarni tanlashdagi mahorati hal qiluvchi omil ekani ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Ernest Xeminguey, The Sun Also Rises, ekspressivlik, tarjima, uslub, ekvivalentlik, neytrallashuv, badiiy matn.

Adabiy tarjima nazariyasida eng muhim masalalardan biri – asl matndagi ekspressivlikni boshqa tilga to‘liq va ta’sirchan tarzda o‘tkazish muammosidir. Ekspressivlik tushunchasi matnning estetik jozibasi, hissiy boyligi va kitobxon ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatish xususiyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Badiiy asar muallifi o‘zining uslubiy mahorati orqali voqealarni tasvirlash bilan birga, kitobxon ruhiyatida chuqur hissiyotlar uyg‘otadi. Tarjima jarayonida esa bu xususiyatlarning qanchalik darajada saqlanishi tarjimonning uslubiy sezgirligi va lingvistik mahoratiga bevosita bog‘liq.¹

Ernest Heminguey ijodida ekspressiv vositalar alohida ahamiyatga ega. U qisqa jumlar, sodda tasvirlar, dialoglarning tabiiyligi va “muz tog‘i prinsipi” orqali katta ma’no yukini kitobxoniga sezdiradi. Muallifning o‘ziga xos minimalistik uslubi natijasida matnda ko‘p narsalar oshkor aytilmaydi, biroq ularning ma’nosi yashirin tarzda yetkaziladi. Bu esa tarjimon uchun alohida sinovdir: u nafaqat matnni so‘zma-so‘z tarjima qilishi, balki Hemingway uslubining ichki ritmi va estetik ohangini ham o‘quvchiga etkazishi kerak bo‘ladi. “The Sun Also Rises” romani bu jihatdan yorqin misol bo‘lib xizmat qiladi. Roman voqealari oddiy til bilan ifodalangan bo‘lsa-da, ular ortida chuqur ma’nolar yashiringan. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima jarayonida ayrim ekspressiv vositalar muvaffaqiyatli o‘tkazilgan, ammo ba’zi hollarda ularning ta’sirchanligi yo‘qolib ketgan. Masalan, ingliz tilida qisqa va keskin ohangda berilgan jumlar o‘zbek tilida grammatik va uslubiy jihatdan kengaytirilishi natijasida o‘zining lakonik kuchini yo‘qotishi Ekspressiv vositalar badiiy asarning mazmunini chuqurlashtiradi, obrazlarni jonlantiradi va kitobxon tasavvurida kuchli hissiy ta’sir uyg‘otadi. Hemingway ijodida ekspressivlik, avvalo, uning lakonik jumlarida, qisqa dialoglarida va oddiy detallar orqali berilgan murakkab ma’nolarda ko‘rinadi. Tarjima jarayonida ushbu xususiyatlarni saqlab qolish tarjimon uchun eng katta vazifalardan biridir.

Metafora va epitet Hemingway matnida ortiqcha bezak emas, balki ma’no yukining muhim qismini tashkil etadi. Masalan, qahramonning ruhiy holatini ifodalashda u uzun tasvirlarga berilmaydi, balki bitta-ikkita so‘z bilan hissiy fonni yaratadi: *“His eyes were dark. His hands trembled.”* Bu jumlar qisqaligiga qaramay, kitobxoniga qahramonning charchoqligi va

ruhiy og'irligini sezdiradi. Tarjimada esa bunday ixchamlikni to'liq saqlash har doim ham mumkin emas, chunki o'zbek tilida ko'pincha kengroq izoh talab qilinadi.³

Dialoglar masalasi ham alohida muammolarni yuzaga keltiradi. Hemingway dialoglari odatda qisqa, sodda va ohang jihatidan tabiiydir. Ularning qisqaligi orqali qahramonlarning hissiyati va ichki qarama-qarshiliklari ko'rinadi. Tarjimada esa ba'zan bu dialoglar grammatik jihatdan mukammallashtiriladi yoki kengaytiriladi, natijada ekspressiv kuch biroz pasayadi. Masalan, ingliz tilidagi *"Will you come?" — "Maybe."* kabi sodda savol-javob o'zbekchada *"Kelasizmi?" — "Balki kelarman."* tarzida kengroq bo'lishi mumkin. Bu holda semantik mazmun saqlangan bo'lsa-da, lakonik ohang yo'qoladi.

Ironiya va kinoya tarjimada yanada murakkab vazifani yuzaga keltiradi. Hemingway ko'pincha qahramonlarining so'zlari orqali yashirin ma'no beradi. Ingliz tilida bu ohang kitobxonga darhol seziladi, biroq o'zbek tilida ekvivalentni topish qiyinlashadi. Tarjimon ko'pincha neytral shaklga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Natijada, asl matndagi ironik ekspressivlik kuchsizlanadi.⁴

"The Sun Also Rises" romanining inglizcha va o'zbekcha matnlarini solishtirish orqali ekspressiv vositalarning qanchalik saqlanganini kuzatish mumkin. Ayrim hollarda tarjimon Hemingwayning uslubiy yondashuvini to'liq aks ettirgan, ayrim hollarda esa ekspressivlikning ma'lum darajada yo'qolishi kuzatiladi. Masalan, Hemingwayning mashhur jumlaridan biri: *"I was a little drunk. Not drunk in any positive sense but just enough to be careless."* Ushbu jumla qisqa va sodda bo'lsa-da, qahramonning ruhiy iztiroblarini ifodalaydi. O'zbek tarjimasida: *"Men biroz mast edim. Bu ijobiy ma'noda mastlik emas, faqat beparvolikka yetadigan darajada edi."* Tarjima mazmunni saqlagan, ammo inglizcha jumladagi keskin ohang o'zbekcha variantda biroz yumshagan. Bu, albatta, ikki tilning stilistik xususiyatlari bilan bog'liq.

Shuningdek, tasviriy detallarni ifodalash ham muhim. Hemingway ko'pincha uzun tasvirlardan voz kechib, faqat bitta-ikkita detal bilan butun manzarani ifodalaydi. Masalan, *"His hands trembled. His eyes were dark."* Bu qisqa jumlar qahramonning ruhiy holatini ifodalashda kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tarjimasida *"Uning qo'llari titrardi. Uning ko'zlari qorong'i edi."* shaklida berilgan. Mazmun saqlangan, ammo o'zbek tilida bunday qisqa jumlar ba'zida kitobxonga kamroq badiiy ko'rinishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, tarjimonning qarori Hemingway uslubiga mos keladi.

Hemingway uslubidagi ekspressivlikni tarjima qilishda ingliz va o'zbek tillarining lingvistik farqlari katta ahamiyatga ega. Ingliz tili analitik tuzilishga ega bo'lgani uchun qisqa va ixcham jumlar tabiiy ko'rinadi. O'zbek tili esa agglutinatativ xususiyatga ega bo'lib, qo'shimchalar va ergash gaplar orqali ma'no ko'proq izoh bilan ifodalanadi. Shu sababli Hemingwayning lakonik jumalari ko'pincha o'zbek tilida kengayib ketishi mumkin. Bu esa ekspressivlikning ohangini o'zgartiradi.⁵ Masalan, ingliz tilidagi *"He slept. He woke. He left."* kabi sodda va ketma-ketlikni bildiruvchi jumlar o'zbek tilida *"U uxlab qoldi. Keyin uyg'ondi. So'ngra ketib qoldi."* tarzida kengroq ifodalanadi. Natijada, o'zbekcha variantda voqealar aniqroq, ammo qisqalikka asoslangan ekspressivlik kuchsizroq bo'ladi.

Bundan tashqari, ingliz tilidagi sintaktik ixchamlik ba'zida o'zbek tilida mantiqan to'ldirilishi kerak bo'ladi. Hemingway ko'pincha "aytilmagan" narsalarga urg'u beradi, biroq o'zbek kitobxoniga bu noaniqlik tushunarsiz bo'lib ko'rinishi mumkin. Shu bois tarjimon ba'zida qo'shimcha izoh berishga majbur bo'ladi. Bu holatda esa muallifning "muz tog'i prinsipi"ning estetik jozibasi qisman yo'qoladi. Leksik darajada ham farqlar mavjud. Ingliz tili

ko'p hollarda neytral va sodda so'zlardan foydalanadi, Hemingway ham aynan shunday yo'l tutadi. O'zbek tili esa ba'zida sinonimlarga boy bo'lib, ma'noni kuchaytirish uchun bezakli so'zlardan foydalanishga moyil. Agar tarjimon Hemingway matnini ortiqcha sinonimlar bilan bezatsa, uslubiy minimalizm o'z kuchini yo'qotishi mumkin.

Madaniy jihatdan ham tafovutlar mavjud. Hemingway asarlarida ishlatilgan ekspressiv vositalar g'arbona tafakkurga asoslangan bo'lsa, ularni o'zbek madaniyatida qabul qilish jarayonida ayrim ma'nolar o'z ta'sirchanligini yo'qotadi. Masalan, vino ichish yoki korrida sahnalari o'zbek kitobxoniga begona ko'rinishi mumkin. Shu sababli tarjimon bu joylarda mazmunni buzmaganda holda, ammo kitobxon uchun tushunarliroq qilishga intiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Hemingwayning "The Sun Also Rises" romanida qo'llangan ekspressiv vositalar tarjima jarayonida turli darajada saqlanadi. Ba'zi hollarda metafora, epitet yoki dialoglardagi lakonizm muvaffaqiyatli o'tkazilgan bo'lsa, ba'zida lingvistik va madaniy tafovutlar sababli ularning badiiy kuchi kamayadi. Tarjima jarayonida eng katta qiyinchilik — muallifning "muz tog'i prinsipi" asosida qurilgan yashirin ma'nolarni kitobxoniga yetkazishdir. Shunga qaramay, mohir tarjimon mazmunni buzmaganda holda, asarning uslubiy ruhini ham o'quvchiga yetkazishga intiladi. Bu esa ekspressivlikni qisman bo'lsa ham saqlash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Leech, G. & Short, M. *Style in Fiction*. – London: Longman, 2007.
2. Galperin, I.R. *Stylistics*. – Moscow: Higher School, 1981.
3. Hemingway, E. *The Sun Also Rises*. – New York: Scribner, 1926.
4. Jo'raev, M. *Stilistika masalalari*. – Toshkent: Fan, 2015.
5. Wales, K. *A Dictionary of Stylistics*. – London: Routledge, 2011.